

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЭРОЗИОННООПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

Хакбердиев Обид Эшниезович

НИУ «ТИИИМСХ». Кандидат биологических наук, доцент

Игамбердиева Дилфуза Алимовна

ИПАИ докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579075>

Аннотация:

В данной статье написано о влиянии различной степени эрозионноопасности земель исследованной территории. Здесь также пишется влияние механического состава почв на степени эрозионноопасности категории земель Касансайского района. Научно доказаны причины облегчение механического состава почв с увеличением степени эрозионноопасности. И ещё говорится почему ухудшается механических состав типичных сероземов и снежается плодородия почв.

Ключевые слова: физические свойства, химические свойства, свойства почв, эрозионноопасность, не эрозионноопасные, средне эрозионноопасные, сильно эрозионноопасные, намытые почвы.

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, в частности: «...до 2030 года предусматривается удвоение объема валового внутреннего продукта за счет оптимизации посевных площадей, рационального использование земельных и водных ресурсов, внедрение современных ресурсосберегающих технологий». Поэтому проводимые нами исследования важны для восстановления продуктивности орошаемых почв за счет улучшения их свойств, повышения механического состава почв, внедрения новых агротехнических мероприятий на эродированных почвах.

В результате эрозии почвы под воздействием воды отрицательно сказываются физические свойства почвы. При наличии большого количества мелких частиц отсутствие потока воды также приводит к подмыванию почвы. В таких почвах мелкие частицы быстро попадают в поток воды и смываются вместе с ней. Улучшат физические свойства почвы оказывает большое влияние на плодородие почв и она считается актуальным вопросам почвоведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ

Многочисленные исследования показали, что подача на разрыхленную сухую почву поливной воды со скоростью выше критической всегда вызывает смыв почвы. Высокая эродируемость разрыхленных сероземов проявляется не только в силу генетических особенностей почв сероземного пояса (низкая водоустойчивость), но и вследствие раздельно - частичного состояния пахотного слоя и разрыва сухих агрегатов и комочков защемленным воздухом при резком погружении их в поток воды. Роль защемленного воздуха состоит в том, что обладая низкой растворимостью в воде, снимаясь при погружении агрегатов в воду, он резко увеличивает давление. Когда сила давления превосходит силу связи почвенных частиц в агрегатах, они разрываются и раздробленные частицы выталкиваются защемленным воздухом вверх, что усиливает их вынос. Если вода, стекая по поверхности почвы, сначала разъединяет связанные между собой почвенные частицы и агрегаты и только потом вызывает их смыв, то на пахотной почве основной энергией водного потока расходуется на смыв уже разъединенных частиц и агрегатов.

Смыв и размыв сероземов наиболее интенсивно протекает в начале полива, постепенно снижаясь к концу, когда основная часть пахотного слоя почвы уже снесена. Объясняется это тем, что почвенные агрегаты и частицы нижележащих слоев успевают увлажниться капиллярно и становятся более устойчивыми к смыву и размыву. На этом основывается известное правило – начинать полив на склонах маленькой струей, а после некоторого увлажнения поверхности почвы увеличить расход воды в борозду.

Многочисленные исследования доказано, что эрозия отрицательно влияет на физические свойства почв. Данные табл. 1 показывают, что с увеличением эрозионной опасности происходит облегчение механического состава почв. Если по всему профилю слабоэрозионноопасных земель содержание физической глины колеблется в пределах 36,6 – 56,4 % и они относятся к средне суглинистым, то у сильноэрозионноопасных оно снижается до 15,9 – 25,4% (легкосуглинистая). Характерной особенностью всех исследованных почв является большое содержание крупнопылеватых частиц (0,05 – 0,01 мм), количество которых увеличивается в нижних слоях, а также в почвах эрозионноопасных участков по сравнению с неэрозионноопасными. Облегчение механического состава внизу профиля связано, по – видимому, с

характером материнской породы и сидерацией в пахотном слое тонкопылеватых частиц из поливных вод.

Из приведенного аналитического материала выявляется, что для всех исследованных почв характерна слабая гумусированность (табл. 2). В верхнем горизонте эрозионноопасных почв количество гумуса не превышает 0,60 %, что объясняется смывом наиболее плодородных илистых частиц. При сравнении содержания гумуса в различной степени эрозионноопасных почвах выявляется, что с увеличением категории эрозионноопасности количество гумуса уменьшается. Наибольшее содержание наблюдается в неэрозионноопасных категориях, наименьшее – в сильноэрозионноопасных.

Таблица – 1

**Механический состав эрозионноопасных орошаемых типичных сероземов
(Косонсайский р-н, 2024 г.)**

№ разреза	Глубина взятия образцов, см	Вес фракции, %							Физическая глина
		>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	
Слабоэрозионноопасная									
17	0-28	0,2	0,5	22,2	40,5	6,4	19,1	11,1	36,6
	28-51	1,0	0,6	20,5	39,0	8,0	19,1	11,9	39,0
	51-82	0,5	0,5	19,5	42,9	6,4	18,3	11,9	36,6
	82-110	0,5	0,6	19,4	23,1	14,3	25,4	16,7	56,4
Сильноэрозионноопасная									
19	0-33	1,5	0,5	20,1	52,5	2,4	14,3	8,7	25,4
	30-52	2,0	1,5	20,2	52,5	1,6	14,3	8,0	23,9
	52-79	1,0	2,0	19,9	61,2	4,8	7,2	4,0	15,9
	79-105	1,0	0,5	23,0	52,5	2,4	13,5	7,2	23,1

Таблица – 2

**Агрохимические показатели эрозионноопасных орошаемых типичных сероземов
(Косонсайский р-н, 2024 г.)**

№ разреза	Глубина, см.	Гумус, %	Валовой, %			Подвижный, мг/кг	
			азот	фосфор	калий	P ₂ O ₅	K ₂ O
Слабоэрозионноопасная							
17	0-38	0,88	0,080	0,150	2,00	16,4	210,9
	38-70	0,59	0,067	0,140	2,00	5,0	195,8
	70-100	0,44	0,056	0,124	1,96	4,2	180,7
	120-140	0,40	0,044	0,120	1,78	4,2	96,4
Сильноэрозионноопасная							
19	0-30	0,60	0,046	0,196	2,15	45,5	401,6
	30-50	0,45	0,035	0,166	1,89	11,5	307,9
	50-70	0,30	0,024	0,166	1,79	8,0	227,6
	120-140	0,25	0,024	0,170	1,81	8,2	120,3

Результаты анализа показали, что содержание валового азота, фосфора и калия так же как и гумуса, зависят от категории эрозионноопасности. Во всех почвах максимальное их количество сосредоточено в пахотных горизонтах, что связано с их биологической фиксацией и ежегодным внесением минеральных удобрений.

Известно, что при бессменной культуре хлопчатника усиливается минерализация органического вещества и полностью разрушается макроструктура сероземов, ухудшаются физические свойства почв, увеличивается плотность сложения, снижаются влагопроводность и влагоотдача, повышается способность к образованию корки и эродированность. Одновременно возрастают потери воды на испарение и сброс, затраты труда на обработку и проведение поливов, снижается эффективность минеральных удобрений и других агроприемов в итоге возрастает себестоимость хлопка-сырца.

Результаты исследований показывают, что наименьшая плотность сложения наблюдается в пахотном слое всех рассмотренных почв, так как этот слой интенсивно разрыхляется во время вегетации хлопчатника. Наибольшая плотность сложения отмечается в исследуемых почвах в подпахотном слое. (Табл.3). Такое уплотнение объясняется влиянием орошения и проведения многочисленных обработок. Сопоставление величин объемной массы показало, что они несколько отличаются между собой в зависимости от категории эрозионноопасности. Наибольшее уплотнение наблюдается на шлейфе склонов (намытые почвы), наименьшее – на сильноэрозионноопасных участках. Остальные категории находятся в промежутке между ними.

Таблица - 3

Физические свойства почв участков различной категории эрозионной опасности

(Косонсайский р-н, 2024 г.)

№ разреза	Глубина, см.	Удельная масса, г/см ³	Объемная масса, г/см ³	Порозность, %
Намытые почвы				
17	0 - 10	2,76	1,21	56,16

	10 - 30	2,76	1,40	49,27
	30 -70	2,71	1,42	47,60
Сильноэрозионноопасная				
19	0 - 10	2,70	1,12	58,52
	10 - 30	2,70	1,33	50,74
	30 -70	2,71	1,35	50,92

ВЫВОДЫ

Орошаемые почвы, распространенные на подгорных и предгорных равнинах сероземного пояса Наманганской области, будучи развитыми на расчлененных территориях, являются в различной степени эрозионноопасными и отличаются разной производительной способностью. В связи с этим требуют дифференцированного внесения удобрений, урегулирования норм орошения и проведения различных противоэрозионных мероприятий.

Выявлено, что сокращение мощности гумусированного слоя почвы, ухудшение водно-физических свойств почв, снижение количества водопрочных агрегатов, уменьшение содержания гумуса, питательных элементов происходит в зависимости от степени эрозионной опасности орошаемых земель

Использованная литература:

1. Хакбердиев О. Т.Шамсиддинов. "SOIL DEGRADATION AND THE EFFECT OF EROSION ON THE AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS». International independent scientific journal Польша. 2020 email: info@iis-journal.com
2. Хакбердиев О.Э. «Влияние эрозии на механический состав сероземов на богаре» Earth and Environmental Science. IOP Conference Eeries. 2021 йил. "https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315 .ISBN 978-5-6043449-9-6.
3. Хакбердиев О.Э., Кучкарова Н.П. «Ирригационная эрозия на орошаемых почвах» Республика илмий-амалий анжуман тўплами. 20 октябрь. 2020 й. Гулистон ш.
4. Курвантоев Р., Тургунов М. «Водно-физические свойства луговой и сероземно-луговой почвы». Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Книга 2. Барнаул.2012г.ст. 168-170.

